

RÉFLEXIONS SUR LES RACINES (DE L'IDENTITÉ) MULTIPLE(S) AU CARREFOUR DU XX^e ET DU XXI^e SIÈCLES FRANCOPHONES

CZU: 821.09:008(100=133.1)"19/20"

DOI: 10.5281/zenodo.6514127

Carolina DODU-SAVCA

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ORCID: 0000-0003-4474-352X

Ce (ne) sunt rădăcinile? cum, când sunt, se manifestă, se re/prezintă? Acestea sunt întrebările-cap de serie circumscrise în lumea literară a francofoniei la răscrucea recentă a celor două secole. Reperul primordial al realității umane este cel lingvistic, iar modalitățile de manifestare ale limbajului sunt cele ale manifestării creativității umane, în continuă expansiune către noi orizonturi, artistice, teoretice, pragmatice. Întrucât rădăcina lingvistică a identității umane este crucială, ne cântărim în rădăcinile (*noastre*) care (*ne*) poartă în ele și în care discernem o identitate congruentă, multiplă, proteică, milenară, o memorie colectivă, un imaginar comun, o sensibilitate transmisibilă și o spiritualitate cognoscibilă.

Articolul are caracter sintetic, bazat pe retorica incisivă, cu referințe ce ancorează teme, preocupări și motive de fond ale literaturii francofone la răscrucea milenară.

Cuvinte cheie: *reflecții literare, literatură francofonă, autori francofoni, francofonie literară, rădăcini, răscrucea culturilor, identitate multiplă, traducere-traducători.*

REFLECTIONS ON THE MULTIPLE ROOTS (OF IDENTITY) AT THE CROSSROADS OF THE 20TH AND 21ST FRANCOPHONE CENTURIES

What are our roots? How do they „represent” themselves? These are the headline questions that emerge from the literary world of the Francophonie at the recent crossroads of cultures and centuries. The linguistic landmark is the paramount criterium of the human reality as the manifestation of language reveals the human creativity in continuous expansion towards new artistic, theoretical, and pragmatic horizons. As the linguistic roots of the human identity are crucial for our understanding, they open up a congruent, multiple, proteiform, millennial identity, an identity with a shared memory, imagination, sensitivity, and spirituality.

The article is synthetic, based on incisive rhetoric, with references that anchor themes, concerns, and underlying motives of Francophone literature at the turn of two millennia.

Keywords: *Literary Reflections, Francophone Literature, Francophone Authors, Literary Francophony, Roots, Crossroads of Cultures, Multiple Identity, Translation/Translators.*

Préambule

Quel sujet choisir au colloque en l'honneur de Madame Ludmila Zbant à l'occasion de son anniversaire ? L'offre thématique est généreuse : l'homme, la langue, la société, la traduction, la créativité, et je ne cite là que les notions vedettes que ce colloque lance dans son appel à contributions.

L'homme e(s)t le mot. Voilà un sujet pour tous les temps humains. Le mot est la racine de l'homme et de son monde. Les racines humaines, voilà un sujet qui englobe les autres, tous les autres, car le mot est la racine de la civilisation humaine.

Introduction

Le mot est l'homme. Le repère primordial de la réalité humaine est celui linguistique, c'est une réalité que l'homme a créée lui-même et qu'il continue de recréer par la connaissance de la vie, la découverte du cosmos, l'interprétation des significations, l'invention des structures, l'enrichissement des sens, l'interprétation des phénomènes, la traduction du tout, la transformation du monde, le renouvellement de la pensée et le changement des attitudes envers le monde linguistique, extralinguistique, paralinguistique et non-linguistique. Les modes de manifestation du

langage sont ceux de la manifestation de la créativité humaine, qui en établissant des règles ou en les violant fait cela au nom de nouvelles attitudes poétiques ou en vertu de nouveaux horizons théoriques et pragmatiques. Ces horizons qui sont en constante expansion fixent en chaque *saison* humaine une nouvelle balise civilisationnelle.

Le second XXe siècle et le début du XXIe siècle statuent des thèmes majeurs en première ligne parmi lesquels nous discernons la mondialisation, le terrorisme, la démographie, la mobilité et l'immigration. Les préoccupations les plus importantes (et qui y sont le plus fréquemment circonscrites) sont la technologie, les crises (financière, environnementale, politique, diplomatique, alimentaire, sanitaire, énergétique, etc.), le civisme et la justice sociale, la sécurité régionale et l'équilibre international. Au fait, toutes ces préoccupations sont en lien avec la technologie informationnelle et son essor dans la communication institutionnelle, professionnelle et quotidienne et/ou son impact sur le travail (télétravail), les voyages et la routine, sur la formation (FAD, hybride, synchrone, asynchrone), le progrès de la biotechnologie et le rôle de la bioéthique et des neurosciences dans la communauté scientifique et dans la vie courante, le rôle fonctionnel et opérationnel des TIC dans l'éducation et la formation formelle et non formelle (école, collège, faculté, FAD, formation continue), ainsi que son impact sur l'éthique institutionnelle, collective, communautaire, individuelle et personnelle, etc. Au fait, toutes ces préoccupations s'appuient sur la médiation linguistique et culturelle.

Pour nous, en tant que philologues, tous ces sujets soulèvent des questions de communication interlinguistique et/ou interculturelles et des angles d'attaques linguistiques, sémantiques, sémiotiques, lexicologiques, lexicographiques, littéraires, sociolinguistiques, traductologiques, etc. Indubitablement toutes ces questions entraînent la créativité de toutes celles et de tous ceux qui s'engagent dans l'acte de la transmission des savoirs. Les dimensions analytiques interdisciplinaires qui s'y alignent sont multiples ; parmi les plus éloquentes mentionnons les perspectives suivantes : historique, philosophique, psychologique, psychanalytique, éthique, esthétique, sociologique, sociolinguistique, sociopolitique, neurolinguistique, anthropologique, socio-anthropologique, etc.

Racines : « nos » racines, les racines de l'homme multiple aux carrefours francophones

Pour nous, en tant qu'êtres humains, tout mot est notre racine, car toute racine humaine vit/peut vivre/vivra dans un mot.

Nos racines ont des siècles de naissance et de renaissance. Si nous mesurons notre vie en années, nos racines se mesurent en siècles. Notre moi, le moi de chacune et de chacun, est une seule et unique identité, alors que nos racines portent en elles une identité congruente, multiple, protéiforme qui désigne « **une Identités** » (Cf. « une identités » avec « s » [1, p.25]).

Nous sommes très jeunes par rapport à nos racines, par rapport à leur poids, aux connaissances investies par des générations dans les gènes, l'esprit d'une communauté et d'une éducation dans lesquelles nous nous formons. Nos racines sont nos gènes et bien plus que ça. A la fois elles nous appartiennent et nous leur appartenons, totalement ou partiellement. Elles (nous) dictent les directions vers lesquelles nous pouvons regarder et elles nous laissent choisir nous-mêmes nos directions, nos chemins à prendre, elles nous laissent accumuler nos connaissances à nous, irrépétibles, elles nous laissent commettre nos erreurs, par nous-mêmes, et surtout elles nous laissent comprendre la vie par nos forces. Ce « nos » (= connaissances, forces, expériences, compétences, etc.) signifie un « je » et un jeu, un « moi » en jeu, un « moi-même » dans le grand Je (= Jeu), chaque moi individuellement et « le moi » générique de tout homme (= l'Homme).

Quelles sont les racines de l'homme au carrefour du XXe et du XXIe siècles francophones ? Comment sont-elles, ces racines ? Francophones, non francophones ? Ou tout simplement racines ? C'est quoi une racine dans la francophonie ? ou pour mieux dire, quelle est la racine/les racines de ce vaste espace qui a formé ce concept géoculturel de la Francophonie, car comme le dit bien la Professeure des universités, docteur d'Etat Elena Prus « la Francophonie, constituée à la fois comme un fait géopolitique et comme une réalité sociolinguistique, devient de plus en plus un concept géoculturel de valeurs. La logique francophone est déterminée plutôt par une spiritualité commune que par un espace commun » [2, p.9]. Quelle est donc la particularité des racines dans la francophonie littéraire en tant que spiritualité francophone.

Où et comment sont-elles manifestées ? Se manifestent-elles, en général ? Se manifestent-elles forcément ? Sont-elles celles que nous voulons voir, celles que nous voyons ou celles que nous pensons voir ? ou encore celles que nous espérons voir ? Les comprenons-nous bien, aisément, profondément, amplement, conséquemment, d'une personne à l'autre, d'une étape à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une géographie à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une idéologie à l'autre, d'une région à l'autre, d'une zone à l'autre, d'un état à l'autre ? Quelles auraient été les racines d'aujourd'hui si les rêves, idéaux, concepts, valeurs et convictions des générations et générations précédentes auraient été autres ? Si les décisions auraient été différentes ? Nous ne saurons jamais la réponse, or nous comprenons bien qu'en posant cette question/ces questions nous réalisons l'importance des décisions déjà prises et des décisions à prendre, des décisions prises par les autres Moi(s) qui ont sculpté le moi-à-venir, le « moi » que nous sommes (qui nous représente) ici et maintenant.

Nous nous proposons de distinguer ces racines dans une perspective littéraire : premièrement, pour les repérer selon les sujets et les lignes thématiques qui les illustrent et deuxièmement, pour les regrouper selon les motifs qui les situent de façon paradigmatique dans le champ de réflexions francophones. Le pluriel, dans le syntagme *réflexions francophones*, symbolise la pluralité de leurs représentations littéraires et la vastitude et la variété inhérente des racines francophones. Ce champ comporte une réflexion plurielle qui réunit les francophones originaires bilingues (sinon trilingue), les francophones de naissance ou de choix, de sang ou d'esprit, de lecture ou de discours, de tout.e.s celles et ceux qui gravitent dans la francosphère du dialogisme, de celles et ceux qui peuvent plonger dans la francophonie du dialogue civilisationnel entre les deux cultures, deux communautés, deux familles, deux régimes, deux époques, deux histoires et deux langues, la langue de l'hexagone et celle du monde entier hors France, la langue de l'être français et de l'être-en français, la parole de/dans l'esprit français et de l'esprit-en français.

Ces racines francophones, pourraient-elles envisager, construire et représenter une (*notre*) « identité seconde » ? Par le syntagme « identité seconde » nous citons (nous reprenons d'une manière pastichée) le titre d'une étude signée par Simona Modreanu où l'auteure parle de l'identité francophone en tant que véhicule linguistique de large circulation dans la littérature-monde, une littérature qui « vise donc, de façon ultime, à libérer la langue « de son pacte exclusif avec la nation » [3, p.21].

S'il fallait choisir quelques sujets de références pour le carrefour du XXe et du XXIe siècles littéraires francophones alors ceux-ci porteraient sur quelques préoccupations, à nos yeux, majeures et quelques lignes thématiques qui, selon nous, s'en suivent (dans l'ordre du général au particulier) :

- l'homme et ses racines ou l'homme et l'histoire des racines ;
- l'homme et l'histoire des racines francophones ;
- l'homme et l'histoire de ses racines francophones multiples ;
- l'histoire de l'homme aux racines francophones ;
- l'histoire de l'esprit francophone face à des racines culturelles plurielles ;
- histoires francophones des racines multiples au carrefour du XXe et du XXIe siècles ;
- histoires des racines et l'homme multiple au carrefour du XXe et du XXIe siècles francophones
- l'homme et sa francophonie au carrefour du XXe et du XXIe siècles : racines et exodes ;
- destins et racines dans la littérature francophones ;
- francophonie des racines : le devenir de l'identité plurielle ;
- la francophonie des racines : identités culturelles et transculturelles ;
- l'homme déraciné et la francophonie du déracinement versus l'enracinement ;
- l'homme déraciné et le déracinement multiple dans la littérature-monde ;
- l'homme déraciné et la francophonie du déracinement et/ou de l'enracinement ;
- la francophonie littéraires des racines multiples ;
- le monde francophone face à ses racines : des rêves et des devoirs de l'homme (multiple) ;
- l'identité (francophone) face à ses racines : devoir, exode, déracinement et hospitalité ;
- le temps des déracinés : mémoire, silence et destin des déracinés ;
- histoire(s) des racines et l'homme multiple : des rêves et des devoirs ;
- l'homme multiple face à ses racines, à ses rêves et à ses devoirs ;
- l'homme multiple devant son sens d'hospitalité, du devoir et de vocation ; etc., etc.

Tous les sujets ci-dessus émanent des œuvres des auteurs francophones qui composent une liste impressionnante des littératures francophones (avec la marque du pluriel) ou de la littérature-monde, liste que nous allons citer ici de façon abrégée et à titre d'exemples contextuels et contextualisés dans la tranche temporelle de référence. Nous pensons ici à l'écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor (1906-2001), l'auteur et économiste français et roumain Isidore Isou (né Isidor Goldstein) (1925-2007), l'auteur belge Jacques Brel (1929-1978), l'écrivain québécois Gaston Miron (1928-1996), l'écrivaine québécoise Anne Hébert (1916-2000), l'écrivaine libanaise Andrée Chédid (1920-2011), l'écrivain espagnol Fernando Arrabal (1932), l'écrivaine hongroise Christine Arnothy (1934-2015), écrivain-dissident roumain Paul Goma (1935-2020), l'écrivaine algérienne Assia Djebar (1936-2015), l'écrivain algérien Zineb Labidi (1946), l'écrivaine algérienne Malika Mokeddem (1949), l'écrivaine algérienne Sebbar Leïla (1941), l'écrivain et journaliste franco-roumain Matei Vişniec (1956), la scénariste de documentaire française Bertina Henrichs (1968) et bien évidemment nous pensons à beaucoup d'autres noms réputés que nous n'avons pas cité ici et maintenant.

Les thématiques des romans, poésies, dialogues, théâtres, essais, récits, journaux, etc. des auteurs susmentionnés se situent impeccablement aux carrefours des cultures francophones (et des siècles francophones visés), car la francophonie (tout comme le phénomène des racines) a un visage complexe. Elle englobe une identité plurielle et désigne un homme multiple dans une littérature polyphonique par définition.

Les axes majeurs de ces thématiques seraient : racines et exode, ailes et racines, racines et fruits, racines et rupture, racines et révolte. Dans ce contexte, les idées directrices seraient : les racines et la multiplicité de l'identité humaine (Andrée Chédid, Léopold Sédar Senghor, Edmond Jabès, Matei Vişniec), les déracinés et le dialogue du comment concilier les valeurs des origines

(Edmond Jabès, Léopold Sédar Senghor, Assia Djébar, Elie Wiesel, Matei Vişniec), comment reconnaître les signes d'une identité véritable (Léopold Sédar Senghor, Gaston Miron, Assia Djébar, Fernando Arrabal, Matei Vişniec) ; le donné et le devenir dans le dialogue du comment concilier les valeurs aux carrefours des cultures (Isidore Isou, Edmond Jabès, Anne Hébert, Malika Mokeddem, Gaston Miron, Matei Vişniec) et comment confronter le conformisme au non conformisme (Isidore Isou, Edmond Jabès, Andrée Chédid, Anne Hébert, Malika Mokeddem, Matei Vişniec) ou à l'anticonformisme (Jacques Brel, Matei Vişniec), comment analyser ou contraster le passé et le présent ou l'avenir (Fernando Arrabal, Assia Djébar) ou comment retrouver sa liberté et vaincre le désespoir (Bertina Henrichs, Zineb Labidi) ; les racines protéiformes et le comment cultiver l'esprit des valeurs en partage ou comment trouver *sa* liberté, nationale, sociale, morale, spirituelle, intellectuelle, personnelle, linguistique, littéraire, existentielle (Léopold Sédar Senghor, Isidore Isou, Andrée Chédid, Gaston Miron, Assia Djébar, Sebbar Leïla, Matei Vişniec, Zineb Labidi, Bertina Henrichs), la liberté des femmes, de la femme, des voix de la femme (Andrée Chédid, Assia Djébar, Malika Mokeddem, Bertina Henrichs, Sebbar Leïla, Zineb Labidi) et comment faire triompher la condition humaine en faveur de l'individu, au nom de la solidarité et de l'amour (Léopold Sédar Senghor, Jacques Brel, Andrée Chédid, Assia Djébar, Zineb Labidi, Matei Vişniec) ; le potentiel des racines révoltées dans une société de la tradition et de la religion (Assia Djébar, Andrée Chédid, Malika Mokeddem, Zineb Labidi, Sebbar Leïla) ou dans une société en otage aux idéologies, dictatures, ségrégation, conflits, stéréotypes, clichés, etc. (Léopold Sédar Senghor, Andrée Chédid, Assia Djébar, Sebbar Leïla, Matei Vişniec, Christine Arnothy, Zineb Labidi).

Les motifs primordiaux de ce paradigme analytique seraient : authenticité et flexibilité, unicité et diversité (Andrée Chédid, Malika Mokeddem, Matei Vişniec), mémoire et dialogue (Edmond Jabès, Gaston Miron), histoire personnelle et équité collective (Edmond Jabès, Andrée Chédid, Edmond Jabès, Assia Djébar, Gaston Miron), périphérie et centre (Léopold Sédar Senghor, Malika Mokeddem), enfermement et ouverture (Anne Hébert, Jacques Brel, Elie Wiesel), bruit/voix et silence (Léopold Sédar Senghor), quête/perte et dépossession (Gaston Miron, Elie Wiesel, Assia Djébar), continuité et rupture (Anne Hébert, Malika Mokeddem, Elie Wiesel, Matei Vişniec), destin des déracinés et sens d'hospitalité (Edmond Jabès, Jacques Brel, Malika Mokeddem, Gaston Miron), etc.

En guise de synthèse à cette étape, nous pouvons constater que chaque thème abordé dans la fiction et la non-fiction francophone comporte (au moins implicitement) un sujet divisé ou des sujets divisés sur Nous (le sujet *Nous*) : le *nous* penché sur la connaissance du moi et non-moi, moi et nous (nous, les membres d'un même groupe social et/ou group culturel), moi et l'autre (l'autre, membre d'un autre groupe social et/ou représentant d'une autre entité culturelle), nous/nous-mêmes et les autres [Cf. 4].

Dans ce cadre thématique de synthèse invoquons les sujets clés : les carrefours des cultures entre hospitalité et valeurs en partage (Léopold Sédar Senghor, Edmond Jabès, Gaston Miron) ; l'interculturalité entre liberté, différence, individualité en partage (Jacques Brel, Malika Mokeddem, Christine Arnothy, Gaston Miron) ; les racines et l'exode versus les déracinés (Elie Wiesel, Malika Mokeddem, Paul Goma) et les destins du déracinement (Fernando Arrabal, Elie Wiesel, Paul Goma) dans la mémoire collective ou individuelle, dans l'histoire nationale ou personnelle, dans le passé/du passé ou dans le présent/du présent, dans la géographie culturelle, linguistique, existentielle, spirituelle, intellectuelle, etc. ... etc. ... etc. ... et pour tout englober ... dans celle littéraire francophone.

En guise de conclusions

Peut-on affirmer que les racines se disputent à l'intérieur d'un être, d'un temps, d'un espace, d'une culture ? Oui, la liste des exemples que la littérature nous offre est bien longue. Chaque lectrice ou lecteur a le droit (y inclut le droit moral) de les découvrir, à sa manière, à sa guise.

Quel est le vrai chemin vers ses racines ou vers ses fruits ? L'exemple est *selon* la vie, l'expérience, le contexte, le texte, l'histoire de chacun. Peut-on les abandonner sans regrets, les chercher sans les découvrir, les oublier sans le savoir, les regarder sans les voir, les mutiler sans le vouloir, etc. ? A chacune/chacun sa réponse, son drame, sa quête.

Peut-on oublier ce qu'on laisse tomber, ce qu'on ignore, ce qu'on n'aime pas assez, ce qui n'est pas *moi/nous* ? Quel est le prix du chemin qui n'est pas celui du moi ? Comment est le chemin du non-moi (des racines fausses vs fausses racines) ? Quelle est l'écho de ce qui « n'est pas le vrai chemin » ? Dans cette aventure qui nous fait prendre le chemin du moi ou le chemin qui n'est pas celui du moi, comment discerner le gain et la perte ? Comment accéder du non-être à l'autre ? Comment cheminer de l'autre à l'Autre (= espace, expérience, discours, structures culturelles) ? Comment *voyager* de l'identité à l'altérité qui cohabitent dans nos racines ? Autant de questions que de réponses et autant d'interrogations que de pistes d'ouverture. D'autant plus que chaque texte et chaque littérature peut choisir de revenir sur une question passée et modifier (= repenser, réécrire, refaire, redire) sa réponse, son évocation, sa vision ; d'autant plus que chaque lectrice et chaque lecteur peut choisir de revenir sur une lecture et poser sa question différemment et de construire sa vision personnellement, de manière créative. Unique.

În loc de concluzii ...

... despre traducere, traducător și esența rădăcinilor

Și dacă am vorbit de rădăcini, ale noastre sunt în latinitate, romanitate, românită, românism.

Și dacă noi căutăm sau scoatem la vedere rădăcinile lingvistice, culturale, profesionale, morale înseamnă că privim spre esența unui fenomen, spre definiția unei profesii, spre menirea unui act. Și le legăm, le punem în dialog, inedit, contextual. Așadar, în loc de concluzii ne întrebăm direct, punem niște întrebări, ca să *vedem* niște rădăcini și ce stă la rădăcina unor activități care ne alcătuiesc viața.

Ce este traducerea din perspectiva traducătorului? O voce. O voce de ecou, fidelă vocii care re-dă ritmul și sensul original. La ce fel de efort îl obligă această voce-text pe traducător? La un efort al dialogului cu timpul și marile minți. Traducătoarea Irina Mavrodin constata: „Traducerea mă obligă să-mi mențin un anumit ritm de lucru, o consecvență și o disciplină care mă stimulează și mă pregătesc, mă mențin în climatul înalt spiritual al unui dialog perpetuu cu mari scriitori” [6, 65]. Și, prin definiție, acest act îl mai condiționează pe traducător să-și ia un angajament de a prelua acest dialog dintr-o albie deja trasată ca să și-l asume și să-l *treacă* în noi spații lingvoculturologice.

Când, cum și mai ales cât timp se formează această voce a traducătorului ? Vocea care știe să cadreze cu textul, discursul, personajul, stilul, timpul ? Traducătorul trebuie să știe, să simtă, să poată prelua și reda. Trebuie să înțeleagă plener spațiul textului și viața operei, timpul scriitorilor în cărți și prin cărți. „Viața și opera personajelor comentate sunt [...] simțite și trăite în interior, ca niște adevărate romane ale existenței și creației lor. Ideile comentate despre ele pornesc nu numai din cugetare, ci și din afecțiune, iar potențialul acesta emoțional, adăugat complementar, îi structurează, în mod personalizat, stilul textelor”, explică universitara, doctor conferențiar, Ludmila Braniște [5, p.19].

Când un traducător are voce? Când un traducător devine ceea ce este (trebuie să fie)? Iată o întrebare răspunsul căreia îl căutăm tot în opera Irinei Mavrodin și îl extragem din exemplul ei de viață și creație. Traducătoarea zice: „Răspunsul convențional ar fi: câțiva ani buni. Eu însă aș fi mai tentată să spun: o viață întreagă. Traducătorul se formează întruna, căci fiecare carte este pentru el, ca și pentru creator, o nouă aventură, un nou teritoriu necunoscut” [6, p.65]. Acest răspuns este temeinic tradus, deci materializat pe deplin, în viața-i proprie. Traducătoare, poetă și eseistă, Irina Mavrodin s-a situat la orizontul acestor trei mari domenii de activitate și viziune - traducere, poezie, eseu -, cu aceeași precădere, și le-a onorat pe toate trei în egală măsură și pe măsura efortului pe care fiecare domeniu îl solicită prin cunoaștere, creativitate și spirit critic. Toate trei cer să fie stăpânite imparțial. Toate trei au în comun scrisul creativ. Universitara Mavrodin declara într-un interviu: „Fiecare din aceste trei moduri ale mele de a mă exprima îl hrănea pe celălalt, toate trei venind din aceeași misterioasă sorginte”. Astfel explica ea adevărul său particular, al vieții proprii, dar și un adevăr general, valabil pentru profesia celui care traduce și scrie.

Un alt adevăr existențial pentru ea și pentru oricine alege să scrie, traducă, practice și/sau predea traducerea, este acela al întâlnirii cu Alesul - text, autor, discurs. Acea întâlnire de spirit pentru care așternea acest vers, de mai jos, precum o rugă întru menire, precum un dor întru ispășire:

„Mă întâlnesc
 în fiecare zi
 cu iubitul meu
 pre numele său Marcel Proust
 ține-mi Doamne
 firul zilelor
 ține-mă trează și sănătoasă
 cât va trebui
 să mă duc la întâlnire” (Irina Mavrodin, „Întâlnirea”, În *Vocile*, 1998).

Să aveți parte doar de luminoase întâlniri cu *Iubitul*, numele căruia să vă facă să simțiți că trăiți profund, cu *Alesul*, textul căruia să dea, și în continuare, sens durabil activității Dvs., stimată și dragă doamnă Ludmila Zbanț!

La mulți ani
 pentru fiecare membru al familiei,
 pentru fiecare prieten,
 pentru fiecare coleg,
 pentru toți cei care vă bucură ochiul, inima, mintea, spiritul!
 La mulți ani în dialog fericit cu toți!
 La mulți ani cu fericite re-întâlniri!

Références bibliographiques:

1. MODREANU, S. « La Langue comme différence : une identité ». In *L'espace identitaire dans la littérature francophone contemporaine*. Editura Universității „Qlexqndru Ioan Cuza” din Iași, 2016, 386 pagini, pp.25-35. ISBN 978-606-714-294-5.
2. PRUS, E. *La francosphère littéraire et l'empreinte française* / Elena Prus ; resp. de ed: Victor Untilă. Chișinău: Pontos, 2013. 236 p. ISBN 978-9975-51-426-2.008 (=133.1) : [821.09+811.133.1].

3. MODREANU, S. « La Francophonie, une identité seconde ? » In *L'espace identitaire dans la littérature francophone contemporaine*. Editura Universității „Qlexqndru Ioan Cuza” din Iași, 2016, 386 pagini, pp.19-24. ISBN 978-606-714-294-5.
4. TODOROV, T. *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine*. Paris : Seuil, La couleur des idées, 1988/1989, 464 pages. EAN 9782020104074.
5. BRANIȘTE, L. *Scriitori și cărți – studii și articole de teorie, istorie și critică literară*. Iași: Editura „Vasiliana '98”, 2006, 304 pagini. Cod CNCISIS: 91, ISBN (10) 973-7737-77-6; ISBN (13) 978-973.7737-77-9.
6. POPESCU, G., coord. *Opera ca proiect. Studii oferite în amintirea Irinei Mavrodin*. Craiova: Editura Universitaria, 2015, 338 pagini. ISBN 978-606-14-0888-7.